

ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА У БОЛЬНЫХ САРКОИДОЗОМ ЛЕГКИХ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

OPPORTUNITIES TO REDUCE CARDIOVASCULAR RISK IN PATIENTS WITH PULMONARY SARCOIDOSIS AND ARTERIAL HYPERTENSION

МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ,

*к.м.н., пульмонолог, старший научный сотрудник,
Центральный НИИ Туберкулеза.*

АБУБИКИРОВ АНВЕР ФАТИХОВИЧ,

*к.м.н., пульмонолог старший научный сотрудник,
Центральный НИИ Туберкулеза.*

МАЗАЕВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА,

*к.м.н., врач функциональной диагностики, научный сотрудник,
Центральный НИИ Туберкулеза.*

MEDVEDEV ALEXANDER VLADIMIROVICH,

*Ph.D., pulmonologist, senior researcher,
Central Research Institute of Tuberculosis.*

ABUBIKIROV ANVER FATIKHOVICH,

*Ph.D., pulmonologist senior researcher,
Central Research Institute of Tuberculosis.*

MAZAEVA LARISA ALEKSEEVNA,

*Ph.D., functional diagnostic doctor, researcher,
Central Research Institute of Tuberculosis.*

В данной статье рассматривается возможность применения розувастина для уменьшения сердечно-сосудистого риска у больных саркоидозом лёгких и артериальной гипертензией. Определены показатели, ассоциированные с высоким риском фатальных осложнений: значения систолического и диастолического артериального давления, толщина комплекса интима – медиа, масса миокарда левого желудочка, уровни липопротеидов низкой плотности и диффузионной способности легких. Показано, что назначение розувастатина в течение шести месяцев позволяет достичь целевого уровня липопротеидов у 92,3 % больных; в 1,38 раза снизить риск сердечно-сосудистых осложнений. Доказана безопасность применения препарата в течение длительного времени: повышение уровня трансаминаз не наблюдалось ни одного больного. В результате проведенного анализа сделан вывод об эффективности и безопасности использования розувастатина у больных саркоидозом и артериальной гипертензией, ассоциированных с высоким сердечно-сосудистым риском.

This article considers the possibility of using rosuvastine to reduce cardiovascular risk in patients with pulmonary sarcoidosis and arterial hypertension. The parameters associated with a high risk of fatal complications were determined: systolic and diastolic blood pressure values, intima-media complex thickness, left ventricular myocardial weight, low-density lipoprotein levels and pulmonary diffusion capacity. It has been shown that the prescription of rosuvastatin within six months allows to achieve the target lipoprotein level in 92.3% of patients; 1.38 times lower the risk of cardiovascular complications. Long-term safety

of the drug was demonstrated: no patients experienced an increase in transaminases. The analysis concluded that rosuvastatin was effective and safe in patients with sarcoidosis and hypertension associated with high cardiovascular risk.

Ключевые слова: саркоидоз лёгких, гиполипидемическая терапия, артериальная гипертензия, розувастатин, индекс SCORE.

Key words: sarcoidosis of the lungs, lipid-lowering therapy, arterial hypertension, rosuvastatin, SCORE index.

Введение: В последнее время возрастает внимание к мерам профилактики, направленным на выделение из общей популяции группы пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, а также к возможностям терапевтической коррекции кардиоваскулярного риска.

Больные саркоидозом и артериальной гипертензией (АГ) – тот контингент больных, с которым наиболее часто сталкивается практикующий врач. Инфильтративные изменения, фиброзная трансформация легочной ткани сопровождаются развитием гипоксии, гипоксемии, рестриктивных и обструктивных нарушений. Гипоксемия, функциональные нарушения являются факторами прогрессирования артериальной гипертензии, увеличивают риск развития сердечно-сосудистых осложнений [1].

Интерпретация других факторов риска вызывает затруднения. Большинство показателей, используемых для оценки риска: уровень систолического и диастолического артериального давления (АД), маркеры липидограммы и глюкозы крови, индекс массы тела, функциональные параметры, – быстро меняются на фоне терапии и питания. Сложно произвести расчет таких факторов риска как: уровень стресса, употребление алкоголя и поваренной соли, статус курения. В методических руководствах по диагностике и лечению артериальной гипертензии Европейского общества кардиологов параметры комплекса интима – медиа (ТКИМ) и индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) рекомендованы в качестве маркеров бессимптомного поражения органов-мишеней и относятся к факторам, определяющим прогноз фатальных событий на ближайшие десять лет [2]. Обратное развитие субклинических изменений органов-мишеней в ходе проводимой терапии является критерием правильности выбранного лечения и улучшения прогноза заболевания. Однако снижение ультразвуковых параметров гипертрофии левого желудочка и геометрии левого предсердия составляет более шести месяцев; толщины стенки сонной артерии – более одного года. Поэтому в начале терапии приходится ориентироваться на быстро изменяемые параметры, прежде всего, на показатели липидограммы.

Цель работы:

1. Изучение факторов развития сердечно-сосудистого риска у больных саркоидозом лёгких, ассоциированных с артериальной гипертензией.
2. Оценка возможности использования розувастатина для снижения кардиоваскулярного риска у исследуемых больных.

Материалы и методы исследования.

Обследованы две группы больных с верифицированным диагнозом – саркоидоз органов дыхания. Основная группа: 88 пациентов саркоидозом лёгких, сочетающимся с артериальной гипертензией. Группу сравнения составили 104 больных саркоидозом без АГ. Диагностика саркоидоза осуществлена в соответствии с Национальными клиническими рекомендациями Российского Респираторного общества [3].

Наличие артериальной гипертензии подтверждали по алгоритмам обследования и лечения взрослых пациентов артериальной гипертензией, утвержденных профессиональной ас-

социацией кардиологов Российской Федерации и Рекомендациям Европейского кардиологического общества [4; 5].

На проведение исследования получено разрешение локального этического комитета и письменное согласие каждого включенного в него пациента.

У пациентов оценивали анамнестические и демографические данные: длительность легочного и сосудистого заболевания, индекс курения, проводили подсчет индекса массы тела. Всем больным проводилось исследование общего и биохимического анализов крови (с оценкой уровня холестерина и фракций липопротеидов, значений креатинина и мочевины крови, показатели газового состава крови).

Инструментальное исследование включало в себя выполнение эхокардиографии, спирометрии, оценку диффузионной способности лёгких.

С целью выявления латентного атеросклеротического поражения магистральных артерий проведено ультразвуковое исследование сосудов шеи с измерением ТКИМ. Для 24-часового мониторинга АД и оценки эластичности крупных сосудов использована система VPLab Vasotens.

С целью изучения параметров центральной гемодинамики была выполнена эхокардиография (ЭХОКГ). При анализе изменений компьютерной томографии использована полуколичественная шкала оценки по E.A. Kazerooni.

Фиброзирование очаговых образований, уплотнение стенок сегментарных бронхов и их ветвей, утолщение междольковых перегородок, участки консолидации, ретикулярные изменения, зоны паренхиматозно-интерстициального фиброза, деформация и фиброз корней легких трактовались как фиброзные изменения.

Инфильтрация вокруг очагов, инфильтрация междольковых и внутридольковых перегородок; периваскулярная, перилимфатическая инфильтрация, участки «матового стекла» расценены как инфильтративные изменения. Подсчет выраженности фиброзных и интерстициальных изменений осуществлен по пяти бальной шкале [6].

В исследование не включены пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, транзиторную ишемическую атаку, стентирование коронарных сосудов, баллонную ангиопластику и другие жизнеугрожающие оперативные вмешательства.

Ранее больные не получали статины, или прием статинов носил кратковременный характер.

До включения в исследование по представленным анализам значения липопротеидов низкой плотности превышали нормальные показатели. Начальная доза розувастатина составляла 10 мг в сутки; спустя месяц терапии при сохранении показателей ЛПНП выше нормы дозу препарата увеличивали до 20 мг/сут с мониторингом показателей липидного спектра на восьмой и двадцать четвертой неделе.

Оценка безопасности приема розувастатина проводилась по уровню аспартат-аминотрансферазы (АСТ) и аланин-аминотрансферазы (АЛТ). При этом предполагалась отмена розувастатина при повышении АЛТ и АСТ выше трех верхних границ нормы.

Статистический анализ проводился с помощью пакета Statistica 17.0 (StatSoft Inc. США). Анализируемые значения представлены в виде $M \pm m$, где M – среднее арифметическое, m – среднеквадратическое отклонение.

При сравнительной оценке групп с нормальным распределением признаков использовали критерий Стьюдента; при распределении признаков, отличных от нормального – критерий Манна – Уитни. Для оценки связи сравниваемых параметров применяли анализ с расчетом корреляции по методу Спирмена. Уровень статистической значимости (p) был фиксирован на уровне 0,05.

Полученные результаты: Демографические показатели, данные анамнеза исследуемых больных представлены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика больных саркоидозом при наличии и отсутствии АГ

Показатель	Больные саркоидозом легких с АГ, n=88 (основная группа)	Больные саркоидозом без АГ, n=104 (группа сравнения)
Возраст, лет	55,8±2,4 [52,7; 58,5]	54,8±3,6 [47,2; 59,4]
Пол, мужской/женский,	42/46	50/54
Длительность саркоидоза лёгких и ВГЛУ, лет	4,92±0,4 [3,62;5,76]	4,87±0,2 [3,11;5,09]
Длительность АГ, лет	4,52±0,7 [4,06;4,78]	-
Внелёгочная локализация саркоидоза, %	9 (10,23%) [7,95;12,50]*	5 (4,81%) [3,85;5,76]
SpO2%	94,32 [93,31;96,22]	95,12 [93,61;97,03]
Индекс курения, пачка/лет	8,35±1,25 [6,70; 9,13]	7,87±1,14 [6,96; 7,62]
ИМТ, кг/квадратный метр	Муж: 30,92±4,23 [27,66;33,12]	Муж: 27,46±2,54 [25,17;30,27]
	Жен: 32,17±6,19 [28,65;34,53]	Жен: 29,32±4,8 [25,83;30,75]

Примечание:

1. ИМТ – индекс массы тела, АГ – артериальная гипертензия, муж – мужчины, жен – женщины, ВГЛУ – внутригрудные лимфатические узлы. SpO₂- показатели пульс-оксиметрии.
2. * -различие показателей основной группы и группы сравнения статистически достоверно, p<0,05.

Как видно из таблицы 1, группы не отличались по возрастно-половому составу, при наличии артериальной гипертензии пациенты были старше, чем при ее отсутствии.

Не выявлено различий по продолжительности лёгочного и сосудистого заболевания: у больных основной группы длительность саркоидоза лёгких практически совпадала с длительностью артериальной гипертензии.

У пациентов саркоидозом, ассоциированных с АГ, регистрировалась умеренная гипоксемия, отмечен более высокий индекс табакокурения.

У больных саркоидозом, не страдающих гипертензией, уровни насыщения крови кислородом составляли пределы нормы; статических различий между группами не отмечено.

При анализе нутритивного статуса выявлены гендерные различия. Индекс массы тела у мужчин основной группы составил 30,92±4,23. Индекс массы тела не отличался от нормальных величин у тринадцати больных (30,95%), избыточный вес наблюдался у пятнадцати пациентов (35,7%), ожирение первой степени отмечено у восьми больных (19,05 %), ожирение второй степени – у четырех больных (9,52%), ожирение третьей степени – у двух больных (4,76%). Мужчины без АГ имели меньшую весовую нагрузку: у половины больных (52%) не отмечено увеличение веса, избыточная масса тела наблюдалась у трети пациентов (32%), ожирение первой степени у 10%, второй степени – у 6 % больных.

Индекс массы тела у женщин основной группы составил 32,17±6,19. Нормальная масса тела регистрировалась у четверти больных – (23,9 %), избыточная – у пятнадцати (32,6%), ожирение первой степени выявлено у 38,1% пациенток, ожирение второй степени и третьей степени – по 4,35 % соответственно. Пациентки группы сравнения имели меньшие показатели ИМТ, чем больные саркоидозом и АГ. По индексу массы тела женщины распределились следующим образом: у 75 больных не отмечено нарушений ИМТ, избыточная масса тела наблюдалась у двенадцати пациенток (22,2 %), ожирение первой степени у пяти – 7,4 %, второй степени – у двух из них (3,7%). Большинство обследованных мужчин (60,95%) и 3/4 женщин (76,1%) основной группы имели избыточный вес или ожирение первой – третьей степени.

Анализ анамнестических данных, демографических характеристик больных саркоидозом и АГ, выявляет наличие факторов, ассоциированных с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений: гипоксемия, ожирение, высокий индекс табакокурения. Для оценки других факторов риска, поиска субклинических ассоциированных состояний проведено специализированное инструментальное и лабораторное исследование.

Результаты этого исследования отражены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты обследования больных саркоидозом и АГ

Показатель	Больные саркоидозом легких с АГ, n=88	Больные саркоидозом без АГ, n=104
Глюкоза натощак, ммоль/л	5,38±0,7 [5,19;5,68]	4,79±0,4 [4,37;5,32]
СКФ по модифицированной MDRD, мл/мин/1,73 м ²	70,8±12,6 [64,89;75,82]*	88,94±15,65 [78,43;93,57]
Фиброзный компонент, балл	1,72±0,28 [1,59;1,85]	1,68±0,19 [1,43;1,77]
Интерстициальный компонент, балл	2,06±0,18 [1,74;2,14]	1,73±0,36 [1,63;1,89]
ЖЕЛ, %	76,88±5,64 [64,2;81,29]	78,39±3,73 [70,65;80,42]
ОФВ1, %	63,76±5,42 [58,51; 69,84]	68,63±6,87 [62,92;73,66]
МСВ 25, %	38,87±3,96 [32,49;51,97]*	55,87±7,74 [51,05;62,35]
DLCO, ммоль/мин/Па	52,96±8,73 [46,31;70,28]*	68,46±5,95 [62,63;72,34]
ТКИМ, мм	1,16±0,28 [0,85;1,19]	0,89±0,12 [0,83;1,07]
Р среднее ЛА, мм.рт.ст.	32,87±4,74 [27,73;34,69]	30,66±3,95 [26,68;32,42]
ТСПЖ, см	0,535±0,2 [0,464;0,627]	0,519±0,34 [0,442;0,543]
ФВ, %	52,743±3,76 [47,83;57,48]	54,29±6,24 [47,86;56,39]
ТМЖП, см	1,12±0,17 [0,98;1,16]	1,09±0,24 [0,96;1,14]
ТЗСЛЖ, см	1,13±0,15 [1,11;1,17]	1,07±0,25 [1,05;1,11]
ИММЛЖ, г/м ²	129,5±11,5 [124,84;142,52]	96,32±6,42 [87,53;108,09]
ИОТ	0,423±0,02 [0,416;0,433]	0,386±0,08 [0,325;0,401]
САД 24, мм.рт.ст.	148,9±12,58 [139,64;157,86]	132,4±8,8 [126,54;143,43]
ДАД, мм.рт.ст.	86,6±5,9 [74,84;95,74]	78,32±6,6 [71,23;85,52]
ЧСС 24, уд/мин	91,5±4,8 [80,38;99,83]	79,23±5,7 [72,43;83,98]
СрPWao	12,84±5,9 [10,82;14,22]	10,59±4,9 [10,23;14,32]
RWTT	154,57±20,82 [142,1;163,77]	136,9±22,73 [120,5;146,41]
SCORE	7,81±1,6 [5,5;8,5]*	3,62±0,7 [3,2;4,8]

Примечание:

1. СКФ – скорость клубочковой фильтрации, КК – креатинин крови, ТКИМ – толщина комплекса интима – медиа. САД 24 показатели суточного систолического артериального давления (АД), ДАД 24 – показатели суточного диастолического АД. ЧСС24 –суточный показатель частоты сердечных сокращений, DLCO – диффузионная способность лёгких, РЛА – давление в легочной артерии, ТСПЖ – толщина стенки правого желудочка, ФВ – фракция сердечного выброса, ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки, ТЗСЛЖ – толщина задней стенки левого желудочка, ИММЛЖ - индекс массы миокарда левого желудочка, ИОТ – индекс относительной толщины ЛЖ, САД24 – значения систолического АД за 24 час, ДАД24 – диастолическое АД за 24 час, ЧСС 24 – частота сердечных сокращений, ср PWao – средняя скорость распространения пульсовой волны, RWTT – время распространения пульсовой волны.

2. *- см. комментарии таблицы 1.

Нарушение гликемии натощак, тахикардия более 80 ударов в минуту являются доказанными факторами сердечно-сосудистого риска у больных АГ [7]. Отмечено незначительное повышение уровня глюкозы крови у больных саркоидозом и артериальной гипертензии без достоверного различия между группами. Снижение клубочковой фильтрации традиционно является независимым маркером сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, а усугубление нарушений функционального состояния почек часто сопровождается увеличением сердечно-сосудистого риска [8]. При анализе скорости клубочковой фильтрации у пациентов артериальной гипертензией отмечены достоверные различия по абсолютным значениям СКФ ($p < 0,05$). Не выявлено статистических различий выраженности фиброзного и интерстициального компонентов компьютерной томографии. Исследование функции внешнего дыхания регистрирует умеренные рестриктивные изменения (уменьшение ЖЕЛ) и незначительные обструктивные нарушения (снижение ОФВ 1 и МСВ 25). Достоверного различия показателей между группами не отмечено.

У больных основной группы снижение ЖЕЛ объясняется ретикулярными и фиброзными изменениями; уменьшение МСВ 25 вызвано компрессией бронхов увеличенными медиастинальными лимфатическими узлами, саркоидным эндобронхиальным поражением, отеком слизистой оболочки мелких бронхов с нарушением их проходимости. Диффузионная способность лёгких снижена у пациентов обеих групп с тенденцией большего снижения у больных АГ. Допустимо предположение, что у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, развиваются структурные изменения сосудистой стенки (гиперплазия гладкомышечных клеток, уплотнение субэндокардиального слоя), затрудняющие диффузию газов с уменьшением DLCO. О структурных изменениях артериол эластического типа свидетельствует увеличение комплекса интима-медиа, статистически значимое в группе сочетанной патологией. В 35,22% случаев (у девятнадцати мужчин, и у двенадцати женщин) толщина комплекса интима-медиа внутренней сонной артерии превышала 0,9 мм.

Данный показатель квалифицируется как бессимптомное поражение сонных артерий и позволяет отнести пациентов к группе высокого сердечно-сосудистого риска по рекомендациям ESH/ ESC, 2018 [9]. Атеросклеротические бляшки без утолщения комплекса интима-медиа регистрировались у трех мужчин (3,4 %). Сочетание утолщения ТКИМ и атеросклеротических бляшек выявлено у восьми больных (у пяти мужчин и у трех женщин, в 9,08 % наблюдений). Таким образом, бессимптомное поражение сонных артерий наблюдалось у 46,59 % больных АГ, оно в 3,3 раза чаще регистрировалось у мужчин основной группы.

У пациентов группы сравнения «изолированные» атеросклеротические бляшки отмечены у одного больного; сочетание двух параметров: утолщение комплекса интима-медиа и наличие атеросклеротических бляшек регистрировалось у трех больных, то есть наблюдались единичные случаи бессимптомного поражения сонных артерий. При исследовании параметров эхокардиографии у больных саркоидозом выявлены признаки легочной гипертензии и гипертрофии правых отделов сердца. Более выраженные изменения наблюдались у больных основной группы. Глобальная сократительная способность миокарда сохранена: фракция выброса у пациентов обеих групп не превышала нормальных значений. Гипертрофия левых отделов выявлена у 25 больных с АГ (52,1%), у которых регистрировались утолщение межжелудочковой перегородки ($1,12 \pm 0,17$ см) и задней стенки левого желудочка ($1,13 \pm 0,15$ см). Увеличение индекса миокарда ЛЖ у мужчин > 115 г/м² и более 90 г/м² у женщин, а также повышение индекса относительной толщины ЛЖ более 0,42 свидетельствовало о развитии эксцентрической гипертрофии левого желудочка. У 17 больных этой группы (у 12 женщин: 25,0% и у 5 мужчин: 10,4 %) выявлена бессимптомная гипертрофия левого желудочка: она в 2,4 раза чаще встречалась в женской половине основной группы. Нарушения геометрии левых отделов сердца у пациентов сравниваемой группы не отмечено. При исследовании показателей двадцати четырех часового мониторинга АД отмечено, что уровень систолического артериального давления (САД 24) и уровень диастолического артериального давления (ДАД24) достоверно выше у пациентов артериальной гипертензией.

При наличии артериальной гипертензии наблюдались высокие среднесуточные показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС). У больных этой группы регистрировалось снижение проходимости мелких бронхов (уменьшение МСВ 25). На фоне нарушений бронхиальной проходимости у больных артериальной гипертензией отмечается высокая вариабельность электрической активности сердца с повышением частоты сердечных сокращений и развитием аритмии [10].

Высказано предположение, что повышение частоты сердечных сокращений в группе пациентов артериальной гипертензией вызвано активацией симпатoadренальной системы, обусловленной нарушением бронхиальной проходимости.

При оценке параметров, характеризующих состояние сосудистой стенки, скорость пульсовой волны в аорте (срPWao) и время распространения отраженной волны (RWTT) повышены в группе больных саркоидозом с артериальной гипертензией.

Увеличение срPWao и RWTT отражало снижение эластичности артериол мышечного типа и нарастание артериальной ригидности.

Возможно, нарушение микроциркуляции альвеолярно-капиллярной мембраны и снижение диффузии газов через неё обусловлены увеличением жесткости микроартериол этой зоны, что объясняет уменьшение показателя DLCO у исследуемых больных.

По шкале Systematic Coronary Risk Evaluation проведена оценка риска фатальных событий в ближайшие десять лет [11].

Больные саркоидозом и артериальной гипертензией имели высокий индекс SCORE – $7,8 \pm 1,6$.

У пациентов саркоидозом, неотягощенных АГ, риск сердечно-сосудистых событий расценен как средний – $3,6 \pm 0,7$; различие показателей между группами статистически достоверно ($p < 0,05$).

Обсуждение результатов. Уровень АД – важный, но не единственный фактор, определяющий прогноз больного саркоидозом и артериальной гипертензией. Для градации сердечно-сосудистого риска необходимо учитывать наличие других факторов риска, ассоциированных клинических состояний, которые взаимно усиливают влияние друг на друга. Чтобы выявить взаимосвязь между индексом SCORE с результатами обследования, был проведен корреляционный анализ.

У пациентов сравниваемой группы были выявлены статистически значимые корреляционные связи значениями индекса SCORE и показателями САД 24: ($r=0,542$; $p=0,021$); ДАД 24 ($r=0,498$; $p=0,045$), ЧСС24: $r=0,471$; $p=0,038$, среднего давления в легочной артерии ($r=0,568$; $p=0,021$), а также толщиной стенки правого желудочка (ТСПЖ: $r=0,386$; $p=0,042$), с функциональными показателями: DLCO ($r=0,742$; $p=0,019$), МСВ 25 ($r=0,331$; $p=0,046$). У больных основной группы отмечена положительная корреляционная связь SCORE с САД24: $r=0,675$; $p=0,001$; ДАД24: $r=0,589$; $p=0,002$; ТКМ: $r=0,375$; $p=0,034$; ХС ЛПНП $r=0,329$; $p=0,046$; DLCO $r=0,631$ $p=0,0009$; ИММЛЖ $r=0,396$ $p=0,002$. Бессимптомное поражение миокарда регистрировалось у семнадцати больных АГ (19,3%), поражение брахиоцефальных сосудов отмечено у сорок одного пациента (46,59%), то есть у 65,9 % больных основной группы.

Большая частота бессимптомного поражения миокарда и сонных артерий у больных саркоидозом, отягощенных артериальной гипертензией, а также более высокая степень статистической значимости корреляционной связи позволяют отнести этих пациентов к группе высокого сердечно-сосудистого риска.

Определение больных в группу высокого общего сердечно-сосудистого риска доказывает необходимость назначения статинов для поддержания ЛПНП на уровне 2,5 ммоль/л и ниже [11].

Для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений назначено гиполипидемическое средство – розувастатин в стартовой дозе 10 мг в сутки. Результаты терапии отражены в таблице 3.

Как видно из таблицы 3, через четыре недели лечения отмечалось снижение уровня ЛПНП на 56,2%, $p < 0,05$; уровень липопротеидов высокой плотности повысился на 11,09 %, $p < 0,05$. Содержание общего холестерина снизилось на 64,4 %, уровень триглицеридов уменьшился на 8,3 %, $p < 0,05$. В результате терапии у двадцать одного больного (44,68%) достигнут целевой уровень ЛПНП. Увеличение активности печеночных ферментов выше трех верхних границ нормы не отмечено ни в основной и в сравниваемой группе.

Больным, не достигшим целевого уровня ЛПНП, доза розувастатина увеличена до 20 мг в сутки. Через восемь недель лечения уровень липопротеидов низкой плотности снизился на 49,11 % от исходных величин ($p < 0,05$), уровень ЛПВП увеличился на 11,3%; уровень общего холестерина снизился на 58,39% в сравнении с исходными значениями, $p < 0,05$; уровень триглицеридов снизился на 77,4%. Через двадцать четыре недели терапии динамика этих показателей составила соответственно: 47,3%; 11,84%; 56,5%; 75,2 % от исходных величин, сравнение всех параметров до начала лечения и по завершении курса терапии достоверно, $p < 0,05$. Целевой уровень ЛПНП достигнут у 24 из 26 пациентов (92,3%). При этом на фоне приема препарата повышение АСТ и АЛТ выше трех верхних границ нормы не отмечено.

Остальным пациентам был назначен эзетемиб в дозе 10 мг 1 раз вечером с последующим контролем липидограммы. Об эффективности проводимой терапии свидетельствовали снижение индекса SCORE: у пациентов основной группы он уменьшился с 7,81 до 5,66; то есть в 1,38 раза.

Полученные данные сопоставимы с результатами с исследованием LUNAR (Limiting Under treatment of Lipids in Acute Coronary Syndrome with Rosuvastatin) [12].

Таблица 3. Динамика параметров липидограммы и у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском на фоне терапии розувастатином, $n=47$

Показатель	Исходно	Через 4 недели	Через 8 недель	Через 24 недели
ХС, ммоль/л	6,49±0,38	4,18±0,26*	3,79±0,14*	3,67±0,25
ХС-ЛПНП ммоль/л	5,62±0,41	3,16±0,33*	2,76±0,13*	2,66±0,19*
ХС- ЛПВП, ммоль/л	0,92±0,04	1,02±0,06*	1,04±0,05*	1,09±0,06*
ТГ, ммоль/л	2,22±0,13	1,84±0,08*	1,72±0,07*	1,67±0,09
АСТ, ед/л	18,8±1,2	26,9±1,1*	27,5±1,4*	29,2±1,3*
АЛТ, ед/л	21,5±1,1	27,9±1,2*	29,8±1,3*	32,0±1,5*
Индекс SCORE	До начала терапии: 7,81±1,6		По завершении терапии: 5,66±0,8	

Примечание:

1. ХС–общий холестерин; ХС-ЛПНП – холестерин липопротеидов низкой плотности; ХС-ЛПВП – холестерин липопротеидов высокой плотности, ТГ–триглицериды, АСТ – аспаратаминотрансфераза, АЛТ- аланинаминотрансфераза,

2. *- $p < 0,05$ – изменение признака в сравнении с исходным показателем достоверно.

Заключение. По результатам проведенного исследования сделаны следующие выводы.

1. Индекс фатальных сердечно-сосудистых событий (индекс SCORE) у больных саркоидозом и АГ достоверно выше, чем у больных саркоидозом без артериальной гипертензии, соответственно 7,8±1,6 и 3,6±0,7; $p < 0,05$.

2. Выявлены показатели, ассоциированные с высоким сосудистым риском: величина систолического и диастолического давления, толщина комплекса интима-медиа, уровень липопротеидов низкой плотности и диффузионной способности легких, масса миокарда левого желудочка.

3. У 65,9 % больных саркоидозом и артериальной гипертензией наблюдалось бессимптомное поражение брахиоцефальных сосудов и миокарда, они стратифицированы в группу высокого кардиального риска. Для снижения сердечно-сосудистого риска назначен розувастатин 10-20 мг в сутки в течение 24 месяцев.

4. Использование розувастатина позволяет достичь целевого уровня липопротеидов низкой плотности у 92,3 % пациентов; в 1,38 раз уменьшить риск фатальных сердечно-сосудистых событий.

5. Доказана безопасность длительного применения препарата: повышение уровня трансаминаз не наблюдалось ни одного пациента.

6. Розувастатин рекомендован как эффективный и безопасный препарат у больных саркоидозом и АГ, ассоциированных с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чазова И.Е., Жернакова Ю.В. Диагностика и лечение артериальной гипертонии. Клинические рекомендации // Системные гипертензии. 2019. №16 (1). С. 6-31. DOI:10.26442/2075082X.2019.1.190179.
2. Муркамилов И.Т., Фомин В.В., Юсупов Ф.А., Сабилов И.С. Прединдикторы сердечно-сосудистых осложнений у больных артериальной гипертензией и коморбидной патологией // Системные гипертензии. 2021. Т. 18. №4. С. 180-185. DOI: <https://doi.org/10.26442/2075082X.2021.4.201299>.
3. Визель А.А., Визель И.Ю. Саркоидоз: основные положения проекта Федеральных клинических рекомендаций // Терапия. 2019. №5. С.20-26. <https://doi.org/10.18565/therapy.2019.5.20-26>.
4. Бонцевич Р.А., Вовк Я.Р., Гаврилова А.А., Кириченко А.А., Эбзеева Е.Ю., Космачева Е.Д., Компаниец О.Г., Прозорова Г.Г., Невзорова В.А., Мартыненко И.М., Барышева В.О., Кетова Г.Г., Максимов М.Л., Осипова О.А. Этиопатогенез, диагностика и подходы к лечению артериальной гипертонии: оценка базовых знаний врачей терапевтического профиля. Финальные результаты проекта RHYSTARH // Системные гипертензии. 2021. №18 (1). С. 25-30. DOI: 10.26442/2075082X.2021.1.200346.
5. Ефремова Ю.Е., Ощепкова Е.В., Жернакова Ю.В. и др. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у лиц с высоким нормальным артериальным давлением в Российской Федерации (по данным эпидемиологического исследования ЭССЕ-РФ) // Системные гипертензии. 2017. №14 (1). С. 6-11.
6. Лесняк В.Н., Ананьева, Л.П., Конева О.А., Горячев Д.В., Звездкина Е.А., Кочанова М.Н., Десинова О.В., Овсянникова О.Б., Старовойтова М.Н. Полуколичественные визуальные методы оценки распространенности интерстициальных поражений легких по данным компьютерной томографии // Пульмонология. 2017. №27 (1). С. 41-50.
7. Родионов А.В. Высокая вариабельность артериального давления – дополнительный фактор риска сердечно-сосудистых осложнений // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2020. №16 (1). С. 94-98.
8. Чихладзе Н.М. Современные тенденции применения препаратов, блокирующих ренин-ангиотензиновую систему при реноваскулярной артериальной гипертонии // Системные гипертензии. 2022. №19(1). С. 49-54. <https://doi.org/10.38109/2075-082X-2022-1-49-54>.
9. Кобалава Ж.Д., Конради А.О., Недогада С.В. и др. Меморандум экспертов Российского кардиологического общества по рекомендациям Европейского общества кардиологов / Европейского общества по артериальной гипертонии по лечению артериальной гипертонии 2018 г. // Российский кардиологический журнал. 2018. №(12). С. 131-142.
10. Денисова А.Р., Есаулова Т.Е., Солнцева Т.Д., Сивакова О.А., Чазова И.Е. Особенности клиники и течения артериальной гипертонии у больных с её различными формами // Системные гипертензии. 2021. №18 (3). С. 140-146. DOI: 10.26442/2075082X.2021.3.200921.
11. Чазова И.Е., Чихладзе Н.М., Блинова Н.В., Белая Ж.Е. и др. Евразийские клинические рекомендации по диагностике и лечению артериальной гипертонии (2022) // Евразийский Кардиологический Журнал. 2023. №1. С. 6-65. <https://doi.org/10.38109/2225-1685-2023-1-6-65>.
12. Питт Б., Лоскардо Дж. и др. Сравнительная эффективность гиполипидемического действия розувастатина и аторвастатина у больных с острым коронарным синдромом: результаты открытого рандомизированного клинического исследования LUNAR // Доказательная кардиология. 2012. № 2. С.15-22.

© Медведев А.В., Абубикиров А.Ф., Мазаева Л.А., 2023.